

Volume II | Issue 1 | January | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-1>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ТАИРОВА Камола Забихуллаевна

*Ташкентско химико технологического института
соускатель*

ТАИРОВ Отабек Бахтиярович

*Ташкентско химико технологического института
ведущий специалист*

ШОСАЛИМОВА Шахзода Жахонгировна

*Государственный центр экологической сертификации и стандартизации
студент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10567525>

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ ЙОГУРТА И РЕЦЕПТОВ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Йогурт - это кисломолочный продукт, который производится из натурального молока путем его сквашивания специальными культурами - болгарской палочкой и термофильным стрептококком. Он богат белками, а поскольку молочный белок в этом продукте частично переварен бактериями, он усваивается организмом лучше, чем из молока. Живые культуры йогурта помогают нашему организму переваривать молочный углевод – лактозу, поэтому он, как и другие кисломолочные продукты, рекомендуется тем, кто страдает непереносимостью лактозы. Минералы, что присутствуют в йогурте: магний, натрий. Регулярное употребление повышает иммунитет, способствует синтезу витаминов группы В, поддерживает допустимый уровень холестерина в крови, нейтрализует токсины.

Живые йогуртовые культуры положительно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта, поддерживают баланс кишечной микрофлоры и улучшают процесс пищеварения. В составе присутствуют молочнокислые бактерии, которые вытесняют бактерии гниения в кишечнике. Полезны только живые йогурты, то есть те, которые содержат определенное количество живых лактобактерий. Наличие живой молочнокислой палочки можно обнаружить только у видов с коротким сроком хранения – от 3 до 7 суток, при температуре хранения не больше 7 градусов.

Ключевые слова: йогурт, стевия, лактобактерии, консерванты, молоко, капельница, термостат, стабилизатор, крахмал, рецептура, стевииозидная субстанция, анализ, лактобактерии, термофильный стрептококк, эксперимент, термофильная молочная кислота.

YOGURTNING FOYDALARI VA UNING TAYYORLANISH RESEPTLARINI O'RGANISH

ANNOTATSIYA

Yogurt - bu fermentlangan sut mahsuloti bo'lib, uni tabiiy sutdan maxsus texnologiya asosida bolgar tayoqchasi va termofil streptokokklar bilan achitish yo'li bilan tayyorlanadi. U oqsillarga boy va bu mahsulotdagi sut oqsili bakteriyalar tomonidan qisman hazm bo'lganligi sababli, u organizm tomonidan sutdan ko'ra yaxshiroq so'riladi. Yogurtning afzalligi shundan iboratki, u tanamizga sut uglevodini laktozani hazm qilishga yordam beradi, shuning uchun u, boshqa fermentlangan sut mahsulotlari singari, laktozani hazm qilishdan aziyat chekadiganlar uchun tavsiya etiladi. Yogurtda mavjud bo'lgan minerallar: magniy, natriy. Muntazam iste'mol qilish immunitetni yaxshilaydi, B vitaminlari sintezini rag'batlantiradi, qonda xolesterinning maqbul darajasini saqlaydi va toksinlardan tozalaydi.

Jonli yogurt kulturalari oshqozon-ichak traktiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ichak mikroflorasi muvozanatini saqlaydi va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Sut kislotasi tarkibi bakteriyalarini o'z ichiga oladi, ular ichakdagi chirigan bakteriyalarni siqib chiqaradi. Faqat tirik yogurtlar tarkibida sog'lom, ya'ni ma'lum miqdorda tirik laktobakteriyalar mavjud. Tirik sut kislotasi tayoqchasi mavjudligini faqat saqlash muddati qisqa turlarda - 3 dan 7 kungacha, saqlash harorati 7 darajadan oshmaganda aniqlash mumkin.

Kalit so'zlar: yogurt, steviya, laktobakteriyalar, konservantlar, sut, tomizgich, termostat, stabilizator, kraxmal, formulalar, steviosid moddasi, tahlil, laktobakteriyalar, termofil streptokokklar, tajriba, termofil sut kislotasi.

STUDYING THE BENEFITS OF YOGURTS AND RECIPES FOR ITS PREPARATION

ANNOTATION

Yogurt is a fermented milk product that is made from natural milk by fermenting it with special cultures - Bulgarian bacillus and thermophilic streptococcus. It is rich in proteins, and since the milk protein in this product is partially digested by bacteria, it is absorbed by the body better than from milk. Live yogurt cultures help our body digest the milk carbohydrate lactose, so it, like other fermented milk products, is recommended for those who suffer from lactose intolerance. Minerals that are present in yogurt: magnesium, sodium. Regular consumption increases immunity, promotes the synthesis of B vitamins, maintains an acceptable level of cholesterol in the blood, neutralizes toxins.

Live yogurt cultures have a positive effect on the functioning of the gastrointestinal tract, maintain the balance of intestinal microflora and improve the digestive process. Lactic acid bacteria are present in the composition, which displace putrefaction bacteria in the intestine. Only live yogurts are useful, that is, those that contain a certain number of live lactobacilli. The presence of live lactic acid bacillus can be detected only in species with a short shelf life – from 3 to 7 days, at a storage temperature of no more than 7 degrees.

Keywords: yogurt, stevia, lactobacilli, preservatives, milk, dropper, thermostat, stabilizer, starch, formulation, stevioside substance, analysis, lactobacilli, thermophilic streptococcus, experiment, thermophilic lactic acid.

Йогурты – это молочные продукты, ферментированные лактобактериями. Во время переваривания молочного белка эти лактобактерии перерабатывают полезные для организма питательные вещества. Йогурт – ценный продукт среди молочных продуктов. В одном стакане кефира содержится 8 граммов белка, 400 мг кальция, калия и препаратов группы В. В результате деятельности лактобактерий йогурт содержит больше витаминов В12, В3 и А по сравнению с молоком. Как и любой другой готовый продукт, коммерческий йогурт содержит консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, ароматизаторы и красители, рафинированный сахар, желатин и небольшое количество лактобактерий [1, 2].

Йогурт производится с использованием термофильных молочнокислых бактерий. Процесс охлаждения и приготовления этих продуктов осуществляется в течение 3-5 часов при температуре около 40-45°C. Микрофлора йогурта включает термофильный стрептококк (*Streptococcus thermophilus*) и болгарскую кислоту в соотношении 4:1...5:1. Одной из актуальных проблем считается использование нетрадиционных натуральных средств для подслащивания состава продуктов. Учитывая это, на основании исследований мы решили добавить стевию в йогурт, чтобы придать ему более сладкий вкус.

Стевия (*Stevia rebaudiana* Becht) — многолетнее травянистое растение семейства Астровые, произрастающее в Парагвае. Его выращивают в Японии, Китае, Индонезии, Болгарии и других странах. Достигает 1,5 м в высоту. Листья крупные, 4-7 см, супротивные, опушенные. Стевия цветет осенью. Это субтропическая культура, требующая тепла и влаги. Листья стевии (6,0-6,5%), стебли (1,5%) и корни (0,6%) содержат ценный стевиозид, который примерно в 150-300 раз слаще сахарозы. С учетом этих параметров были проведены эксперименты по использованию порошка растения стевии в качестве заменителя сахара при производстве йогуртов для наших больных сахарным диабетом.

Объекты и Методы

Образец 1.

- а) Растение Стевия, выращенное в помещении;
- б) в высушенном и измельченном виде

Растение стевию можно выращивать, а ее листья легко заваривать как чай или употреблять в чистом виде, без обработки. Однако мы использовали готовый йогуртовый порошок.

Образец 2.

Порошок стевии.

В нашей научной работе существует нетрадиционный способ приготовления йогурта и его реализация, для чего мы провели несколько экспериментов. Образцы йогурта были приготовлены по разным рецептам.

Начальные лабораторные работы проводились в научно-исследовательской лаборатории кафедры «Технологии производства пищевых продуктов и функциональных продуктов» Ташкентского химико-технологического института. В первую очередь для эксперимента было выбрано свежесырокопленное молоко жирностью 3,2%; кроме того, были подготовлены необходимые ингредиенты для приготовления классического йогурта, в частности, бактериальные капли, кефир 1%, кукурузный крахмал и порошок растения стевия.

Образец 3. Йогурт приготовлен в лабораторных условиях с добавлением растения стевия.

Примеры рецептов приведены ниже, в каждом из наших рецептов помимо стевии, кефира и кукурузного крахмала, кроме образцов 1 и 2, содержится растение стевия.

Рецепт 1 (йогурт со стевией)

1. Молоко чистое 3,2% – 1 литр.
2. Стевия – 9 гр.
3. Капли бактериологические – 5 г.

Рецепт 2 (йогурт со стевией)

1. Молоко чистое 3,2% – 1 литр.
2. Стевия – 9 гр.
3. Капли бактериологические – 5 г.
4. Кефир – 10 гр.
5. Крахмал овсяный – 10 г.

Рецепт 3 (йогурт со стевией)

1. Молоко чистое 3,2% – 1 литр.
2. Стевия – 9 гр.
3. Капли бактериологические – 5 г.
4. Кефир – 10 гр.

Образцы, приготовленные по предлагаемой рецептуре, выдерживали в термостате при температуре 40-42°C в течение 6 часов. Органолептический вид готовых образцов йогурта был следующим.

Результаты и их обсуждение

Номер образца. Внешний вид и консистенция. Вкус и запах. Цвет.

Образец 1 Однородная жидкая масса со сладким вкусом, характерным для конкретного йогурта. Белый цвет.

Образец 2 Однородная, более густая, вязкая масса. Белый цвет. Вкус сладкий, характерный для конкретного йогурта.

Образец 3 Однородная белая масса одинаковой вязкости со сладким вкусом, характерным для конкретного йогурта [3].

На основании проведенных экспериментов были получены следующие результаты; изучены органолептические свойства образцов продукции. Анализ образцов показал, что в образце 1 образовалась жидкая масса, что не дало ожидаемого нами результата. Образец 2 дал однородную, густую, вязкую массу, а образец 3 дал именно то, что мы ожидали: однородную массу такой же вязкости. Вкус и запах стали специфическими и белыми.

Указатель 4. Термостат (для йогурта)

В заключение можно сказать, что наш нетрадиционно приготовленный йогурт с растительной стевией пользуется спросом и рекомендован к производству как диетический продукт для диабетиков, пожилых людей и детей. Кроме того, следует подчеркнуть высокую экономическую эффективность предлагаемой нами технологии.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Kochetov Alexey Alexandrovich, Sinyavina Nadezhda Georgievna. "Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni): biochemical composition, medicinal properties and culinary uses (review)." *Plant Chemistry* 2 (2021): 5-27.

2. Starikova N.P., Bogryantseva I.E., "Functional fermented milk product yogurt, enriched with biologically active ingredients." *Bulletin of Khabarovsk State University of Economics and Law* 6 (2010): 125.

3. Starikova, Nadezhda, Irina Bogryantseva. "Enrichment of the functional fermented milk product yogurt with biologically active substances by including stevia and various doses of dry kelp in its composition." *Bulletin of the Khabarovsk State Academy of Economics and Law* 3 (2009): 63-65.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-1

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz